

Маша Смиљана Шовић,*
Асистент,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.61/.64
347.61
347.627
347.628.42
316.36

DOI: 10.5281/zenodo.19600124

САВРЕМЕНА ПОРОДИЦА КАО ПРЕДМЕТ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ: ИЗАЗОВИ И ТЕНДЕНЦИЈЕ

Последњих деценија се у европским државама уочавају значајне промене у брачним и породичним односима, које се огледају у порасту стопе развода, расту броја ванбрачних заједница и деце рођене изван брака, повећању броја јендородитељских и реконструисаних породица, као и у паду наталитета. Слични трендови пристуни су и у Републици Србији, што отвара сложена питања правног уређења породичних односа. Предмет рада јесте анализа савремене породице као објекта правне заштите, са фокусом на нормативни оквир и његову прилагођеност савременим друштвеним изазовима. Рад указује на кључне узроке промена, попут јачања индивидуализма и трансформације улоге жене, као и на постојање нормативних празнина и дилема у правном признавању нетрадиционалних облика породице.

Кључне речи: породица, породични живот, брак, развод брака, ванбрачна заједница, индивидуализам, равноправност полова.

* masa@prafak.ni.ac.rs

Maša Smiljana Šović,
Teaching Assistant,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

***The Contemporary Family as a Subject of Legal Protection:
Challenges and Trends***

In recent decades, significant changes in marital and family relations have been observed in European countries, reflected in the rising divorce rate, the increasing number of cohabiting unions and children born out of wedlock, the growth of single-parent and reconstituted families, as well as a decline in birth rates. Similar trends are also present in the Republic of Serbia, giving rise to complex issues concerning the legal regulation of family relations. The subject matter of this paper is the analysis of the contemporary family as an object of legal protection, with specific reference to the normative framework and its adaptability to modern social challenges. The paper highlights the key causes of these changes, such as the strengthening of individualism and the transformation of the role of women, as well as the existence of normative gaps and dilemmas in the legal recognition of non-traditional forms of family.

Keywords: family, family life, marriage, divorce, extramarital community, individualism, gender equality.